

DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10009

«Тропа Хо Ши Мина» – путь к победе

Г.М. Локшин

Аннотация. В статье анализируется роль и значение сети дорог из Северного Вьетнама в Южный, проложенных сапёрами Вьетнамской народной армии (ВНА) и тысячами молодых вьетнамских добровольцев во время войны против агрессии США в 1964–1975 гг. Стратегический путь, названный американцами «тропой Хо Ши Мина», позволил снабжать вооружённые силы Национального фронта освобождения Южного Вьетнама подкреплением, оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами и стал одним из решающих факторов победы вьетнамского народа. В статье раскрываются причины, побудившие руководство Вьетнама начать этот грандиозный проект, показаны основные этапы его осуществления, определившие успех борьбы освободительных сил на Юге. Без помощи Советского Союза и других социалистических стран победа в тяжелейшей, кровопролитной войне была бы невозможна. «Тропа Хо Ши Мина», которая позволяла доставить снабжение, предоставленное дружественными государствами, до места назначения, вошла в историю войны Соппротивления 1964–1975 гг. как проявление стойкости и массового героизма, как путь к победе.

Ключевые слова: Женевские соглашения 1954 г., партизанская война, хребет Чыонгшон, «тропа Хо Ши Мина», «транспортная группа 559», бамбуковый трубопровод, туннели Кучи, Дворец независимости.

Автор: Локшин Григорий Михайлович, кандидат исторических наук, Центр изучения Вьетнама и АСЕАН, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-6362-7463; E-mail: glokshin@gmail.com

Ho Chi Minh Trail – the way to victory

G.M. Lokshin

Abstract. The article analyzes the role and significance of the network of roads from North Vietnam to South Vietnam, laid in the most difficult conditions and under continuous raids of American aviation by sappers of the Vietnamese people's Army (VPA) and thousands of young volunteers from the local population during the war against US aggression in 1964–1975. The strategic road, called the “Ho Chi Minh trail” by the Americans, allowed the armed forces of the National liberation front of South Vietnam to be supplied with reinforcements, weapons, ammunition, food and medicine. It was one of the decisive factors in the victory of the Vietnamese people. The article reveals the real reasons that prompted the leadership of Vietnam to start this Grand project, shows the main stages of its implementation, which predetermined the successful development of the struggle of the liberation forces in the South. Without the help that was provided in those years by the Soviet Union and other countries of Eastern bloc, the victory in the most difficult and bloody war would, of course, have been impossible. But this aid still had to be delivered to its

destination. Therefore, the “Ho Chi Minh trail” entered the history of the war of Resistance in 1964–1975 as a manifestation of the greatest resistance and mass heroism of the people and as a path to victory.

Keyword: Geneva agreements of 1954, guerilla warfare, Truongshon ridge, “Ho Chi Minh trail”, “commando 559”, plastic pipeline, Kuchi tunnels, Palace of independence.

Author: *Lokshin Grigoriy M.*, PhD (History), Leading Researcher, Center for the Study of Vietnam and ASEAN, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-6362-7463; E-mail: glokshin@gmail.com

Из одной войны в другую

30 апреля 2020 г. исполнилось 45 лет со дня освобождения Сайгона и завершения второй войны Сопrotивления 1965–1975 гг. Для большинства вьетнамцев это день победы в борьбе с американской оккупацией за воссоединение родины. В то же время он окрашен и черным цветом, что особенно остро ощущают уроженцы Вьетнама, разбросанные после трагических лет по всему миру.

Объективно оценивая эту войну сегодня, прежде всего, следует исходить из того, что Вьетнам – это единая страна. Сложный и многоплановый национально-освободительный процесс в его южной части – продолжение борьбы за независимость вплоть до заключения Женевских соглашений 1954 г. Нельзя не замечать неразрывной связи двух войн: 1946–1954 гг. и 1965–1975 гг. Одна следует из другой, но с новыми стратегическими задачами – добиться реализации ряда Женевских соглашений, в том числе проведения всеобщих выборов, а также воссоединения страны, временно разделённой по Женевским соглашениям демаркационной линией с целью передислокации войск обеих сторон. Действительно, произошла перестановка вооружённых сил, однако выборы были сорваны властями Южного Вьетнама. Многие бывшие высокопоставленные чины американской армии, политики и политологи всё ещё обвиняют Коммунистическую партию Вьетнама (КПВ) в больших жертвах, которые вьетнамский народ был вынужден принести на алтарь победы. При этом умалчивается о тех, кто в 1946 г. решил отнять у вьетнамцев завоёванную ими в боях независимость, развязал первую войну, а затем проиграл её, а также о силах, не согласных с поражением своих прежних хозяев и сорвавших выполнение договорённостей 1954 г. Ими были спровоцированы сначала массовые репрессии против участников Сопrotивления, а затем и полномасштабная гражданская война при поддержке США.

Поражение США во Вьетнаме имеет много различных причин. Одна из ключевых состоит в том, что Вьетнамской народной армии совместно с вооружёнными силами Национального фронта освобождения Южного Вьетнама удалось проложить сквозь непроходимые джунгли и горные ущелья «стратегическую дорогу № 9», ныне известную как «тропа Хо Ши Мина». Это название впервые появилось в американской прессе, но стало символом войны вьетнамского народа за воссоединение страны и против агрессии США. Во Вьетнаме тогда её именовали «дорогой Чыонгшон» – по названию горного хребта, протянувшегося с Севера на Юг вдоль западной границы. В действительности это была не одна дорога, а широкая сеть путей, ведущих из провинции Нгеан на юге Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) до провинции Биньфьюк в Южном Вьетнаме, проходивших также через Лаос и Камбоджу в обход демилитаризованной зоны по обе стороны от 17-й параллели. Это были как автомобильные трассы, так и прорубленные в лесу

тропинки и дорожки для велосипедов, позволившие организовать бесперебойное снабжение и пополнение НВСО¹ на Юге. На некоторых участках дорога проходила и по течениям рек. Её общая протяжённость составила, по разным данным, от 16 до 20 тыс. км [Key...].

Мир впервые узнал о существовании этого пути в 1964 г. из сообщения Пентагона, в которое были включены военные карты с нанесённой на них «системой снабжения по «тропе Хо Ши Мина»». США на протяжении всей войны пытались сделать её символом вмешательства Северного Вьетнама в дела «суверенного государства», каким они изображали созданную ими Республику Вьетнам во главе с привезённым из США президентом Нго Динь Зьемом. Попытки эти продолжаются в Штатах и сегодня, находя отражение в многочисленных статьях и научных трудах, документальных и художественных фильмах, мемуарах политиков и генералов. При этом отрицается или вовсе не рассматривается тот факт, что легендарная «тропа Хо Ши Мина» возникла не в результате агрессии Северного Вьетнама против Южного, а как следствие американской интервенции, которая стремилась не допустить осуществления Женевских соглашений 1954 г. о прекращении войны в Индокитае и тем самым остановить, как считали в Белом доме, экспансию коммунизма в Азии.

Напомним, что договорённости, подписанные 20 июля 1954 г. в Женеве, были важнейшим историческим завоеванием вьетнамского народа. Они зафиксировали независимость и суверенитет страны, предусмотрели проведение свободных выборов и обязали французские войска выйти из Вьетнама. Однако, как и все международные соглашения, они содержали существенную долю компромисса. По разным причинам Советский Союз и КНР оказывали определённое давление на руководство ДРВ, сдерживая его далеко идущие требования и подвигая к скорейшему заключению соглашений. В итоге оно дало согласие на **временное** разделение страны по 17-й параллели, на полный вывод своих войск из Южного Вьетнама и проведение выборов через два года.

Факты свидетельствуют, что Женевские соглашения 1954 г. не были с единодушным одобрением встречены во Вьетнаме, хотя в отечественной исторической литературе было распространено обратное представление. Среди немалой части бойцов Сопротивления и даже руководителей Партии трудящихся Вьетнама (ПТВ) эти договорённости вызвали разочарование и даже растерянность. Они считали себя преданными своими главными союзниками, и никто из них не верил, что тогдашние власти Южного Вьетнама, которых поддерживали теперь уже не французские колонизаторы, а правящие круги США, выполнят взятые на себя обязательства. Многим предстояло покинуть свои дома и надолго отправиться на Север.

Действительно, после окончания Женевской конференции не прошло и двух недель, и уже 3 августа 1954 г. Совет национальной безопасности США при администрации Д. Эйзенхауэра квалифицировал достигнутые в Швейцарии соглашения как «катастрофу». Он принял целую программу действий «по предотвращению коммунистической экспансии во Вьетнаме». Основной задачей считалось ни в коем случае не допустить проведения всеобщих свободных выборов, нацеленных на объединение страны. В правящих кругах США не было никаких сомнений, что победу на голосовании, которое должно было

¹ НВСО – Народные вооружённые силы освобождения – официальное название вооружённых сил Национального фронта Освобождения Южного Вьетнама.

состояться на позднее июля 1956 г., одержит фронт Вьетминь² во главе с «дядюшкой Хо», как в народе с симпатией называли президента Хо Ши Мина. Всё это противоречит бесчисленным оправданиям всех сменявших друг друга администраций, от Д. Эйзенхауэра до Р. Никсона, которые обвиняли в срыве Женевских соглашений Северный Вьетнам. На деле, соблюдать договорённости отказалось правительство Нго Динь Зьема, при явном поощрении своего проектора – Белого дома. Власти Южного Вьетнама заявили, что не подписывали никаких соглашений и не считают себя ими связанными, и отклонив все предложения правительства ДРВ по урегулированию этого вопроса, сорвали выборы и взяли курс на окончательный раскол страны. Под предлогом борьбы с коммунистической угрозой Нго Динь Зьем начал массовые репрессии против бывших участников Сопrotивления. По данным «Белой книги» 1958 г. МИД ДРВ, только с момента прекращения огня и до ноября 1957 г. южновьетнамские власти произвели более шести тысяч арестов, убили более двух тысяч человек, около тысячи пропали без вести, а более десяти тысяч семей были отправлены в специальные лагеря [Бу Кань].

Многие оставленные на Юге ячейки кадровых работников ПТВ были вынуждены уйти в глубокое подполье. С Севера им поступали указания высших партийных органов, требовавших выдержки и развёртывания борьбы политическими средствами. Тем не менее в некоторых районах приходилось оказывать и вооружённое сопротивление правительственным войскам. С осени 1957 г. на Юге началась не интенсивная, но настоящая партизанская война.

По инициативе тогдашнего руководителя партийной организации Южного Вьетнама Ле Зуана, вызванного в Ханой, Политбюро ЦК ПТВ приняло решение поддержать южан, которые взывали о срочной помощи кадрами, оружием, боеприпасами и продовольствием. На Юг, часто в прежние места пребывания, стали возвращаться ранее передислоцированные на Север, прошедшие переподготовку и оснащённые современным оружием подразделения ВНА и кадровые партийные работники. Преодолевать демилитаризованную территорию и добираться по морю оказалось крайне трудно и влекло за собой большие потери. Необходимо было создать надёжные транспортные пути для пополнения и снабжения всем необходимым образовавшихся партизанских отрядов в Южном Вьетнаме.

Транспортная группа «559»

Ещё в годы войны против французских колонизаторов в горах и лесах южной части Лаоса воинами Сопrotивления были проложены узкие пешеходные тропы. Носильщики умудрялись перемещать по ним даже артиллерийские орудия в разобранном виде. Для условий и потребностей новой войны эти дороги были уже непригодны. В связи с этим 19 мая 1959 г. (в день рождения президента Хо Ши Мина) руководство ПТВ приняло решение – проложить вдоль западной стороны горного хребта Чыонгшон скрытый путь для доставки личного состава и грузов в Южный Вьетнам в обход демилитаризованной зоны по 17-й параллели (рис. 1).

² Вьетминь – Лига независимости Вьетнама, созданная Коммунистической партией Индокитая в мае 1941 г. Позже стала известна как фронт.

Рис. 1. «Тропа Хо Ши Мина». Вид сверху
Источник: свободная энциклопедия «Википедия» (англ. Free encyclopedia).

Тогда же генеральный штаб ВНА образовал транспортную группу или «Команду 559» (цифровое обозначение – «май 1959 г.»), для начала – из сапёрного батальона «Б» в составе военных инженеров и молодых добровольцев. Им пришлось не только приступить к строительству дороги с помощью лопат и ломов, но и транспортировать на себе всё необходимое. Мускульная сила довольно долго оставалась единственной на «дороге Чыонпшон», как называли эту стройку. Сапёры были вооружены для самозащиты, но имели строгий приказ избегать столкновений с сайгонскими войсками и полицейскими, соблюдать строжайшие правила маскировки. Основным руководством строителей было: «идти, не оставляя следов, готовить еду без дыма, говорить так, чтобы не слышал никто» (рис. 2, 3).

Рис. 2. Носильщики на «тропе Хо Ши Мина», 1959 г.
Источник: свободная энциклопедия «Википедия» (англ. Free encyclopedia).

Рис. 3. Половину носильщиков составляли женщины
Источник: Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Дорогу начали прокладывать по старым пешеходным дорогам торговцев и охотников, которые использовались в годы войны с французами. В августе 1959 г. по ним уже начались поставки оружия и боеприпасов на Юг. К концу года, по сообщениям сайгонских властей, насчитывалось около 1800 человек, которые прошли по этим, тогда ещё действительно лесным тропам [Ван Тиен Зунг].

В 1960 г. по территории Лаоса на западных склонах хребта Чыонгшон была проложена параллельная дорога протяжённостью 600 миль. Она строилась скрытно с полным соблюдением всех средств маскировки [Ван Тиен Зунг]. По ней двинулся поток носильщиков, доставлявших уже не только лёгкое оружие, но и разобранные на части артиллерийские орудия, миномёты. Лучшими работниками были местные жители из горных народностей, которые хорошо знали местность и были привычны к тяжестям. Вскоре на «дороге Чыонгшон» появились даже прирученные ими слоны, а затем грузы стали укреплять и на специально подготовленных велосипедах (рис. 4, 5).

Рис. 4. Главным средством перемещения грузов был велосипед
Источник: свободная энциклопедия «Википедия» (англ. Free encyclopedia).

Рис. 5. Велосипед, приспособленный для перевозки грузов

Источник: Национальный музей американской истории (National Museum of American History).

Теперь бойцы могли передвигаться в два раза быстрее и перевозить в три раза больше грузов. Но это была опаснейшая дорога, на которой носильщиков и солдат подстерегали кроме налётов авиации США и засад диверсантов малярийные комары, ядовитые змеи и тигры.

Всё это происходило в сложной обстановке в граничащих с Вьетнамом Лаосе и Камбодже, которые на момент победы вьетнамцев над французами являлись монархическими государствами.

Рис. 6. «Тропа Хо Ши Мина» в Южном Лаосе, 1967 г.

Источник: https://www.wikiwand.com/fr/Piste_H%C3%B4_Chi_Minh

Если Камбоджийские власти «лабировали» между сторонами конфликта, больше склоняясь к Вьетнаму и СССР, то в Лаосе королевская власть с самого начала однозначно встала

на сторону американцев. С 1955 г. там возобновилась сначала вялотекущая, потом всё более ожесточённая гражданская война между роялистским правительством с поддерживающими его Штатами и национально-освободительным движением «Патет Лао», которое пользовалось поддержкой Вьетнама и СССР. С 1959 г. части ВНА периодически входили в Лаос, нанося, как правило, сокрушительные военные поражения войскам роялистов. От «Патет Лао» требовалось не проиграть войну и удерживать те районы Лаоса, в которых «Команда 559» начала создание логистического маршрута для будущего воссоединения Вьетнама.

В это же время выходец из королевской семьи Камбоджи принц Нородом Сианук, возглавлявший правительство своей страны, которая получила независимость благодаря борьбе Сопротивления во Вьетнаме, не возражал против использования камбоджийской территории для переброски подкреплений в Южный Вьетнам, причём не только по «тропе Хо Ши Мина», но и по дороге из южного порта Сиануквиль до пересечения с «тропой». Этот путь американское командование тогда по аналогии называло «тропой Сианука».

В генеральном штабе ВНА под руководством его начальника генерала армии Ван Тиен Зунга был разработан общий план стратегической дороги и многочисленных обходных, ложных и параллельных путей, а также горизонтальных отводов для прохождения в различные провинции Южного Вьетнама. Численность подчинённой Главному управлению тыла «Команды 559» вместе с гражданскими добровольцами вскоре увеличилась до 6 тыс. человек, обеспеченных велосипедами и несколькими грузовиками. Это был уже не сапёрный батальон «Б», а целая дивизия. В течение следующего года она доросла и до корпуса с 24 тыс. солдат и офицеров сапёрных и моторизованных батальонов с техникой и средствами ПВО [Cát Tuồng].

Проложенная ими «тропа» состояла из пяти вертикальных дорог с Севера на Юг и 21 горизонтального ответвления на территорию различных провинций Южного Вьетнама. Она делилась на две части. Первая – «северная дорога Чыонгшон» – начиналась от реки Ка в провинции Нгеан на территории ДРВ и подходила к окрестностям Дананга. Вторая заходила на территорию Южного Вьетнама и завершалась в дельте реки Меконг. Эта, «южная дорога Чыонгшон», заканчивалась сетью подземных туннелей, созданных бойцами Национального фронта освобождения Южного Вьетнама в лесах около селения Кучи в 40 км к северо-востоку от Сайгона (сейчас это один из главных туристических объектов в Южном Вьетнаме). Эти туннели служили укрытием во время боевых действий, использовались как коммуникации для снабжения. В них располагались командный пункт, госпиталь, казармы, склады оружия, боеприпасов и продовольствия.

Вся система коммуникаций строилась и поддерживалась 300 тыс. бойцов, грузчиков и носильщиков, часть из которых составляли добровольцы из молодёжи и местных крестьян. Среди них было много женщин. За скромный продовольственный паёк они доставляли боеприпасы, продовольствие и медикаменты, преодолевая расстояния в 10–15 км.

Перевозки на грузовиках тоже осуществлялись как бы по эстафете конвоями из Северного Вьетнама – от одной точки до другой. Если в дороге машины ломались или повреждались бомбами, их меняли на другие на следующей остановке. При необходимости груз перекладывали на ожидавшие там грузовики. Так он довозился до конечной базы в Лаосе или Камбодже, где складировался и укрывался, а затем постепенно доставлялся в Южный Вьетнам на лодках или носильщиками.

Дольше других, причём в самые трудные годы, всеми работами на «тропе» руководил генерал-лейтенант Донг Ши Нгуен, который был командующим и одновременно комиссаром крупнейшей группировки войск³. «История этого войскового соединения, как и всей службы тыла, – писал в своих воспоминаниях министр обороны ДРВ генерал армии Ван Тиен Зунг, – отражала процесс становления, боевой закалки и роста нашей армии, дальновидности и прозорливости в вопросах её материального обеспечения. Все, что было совершено бойцами группы “559” за годы войны, можно назвать одним словом – подвиг» [Ван Тиен Зунг].

Главное направление ударов США

В 1964–1965 гг. начались систематические бомбардировки «тропы Хо Ши Мина». Операция получила название «Раскаты грома» (англ. Rolling Thunder). Налёты с воздуха сопровождались действиями на суше с заходами на территорию Камбоджи и Лаоса. Тогда же министр обороны США Р. Макнамара в письме к президенту описывал «тропу Хо Ши Мина» как одну из главных проблем войны. Им было предпринято множество различных по масштабу операций с применением вертолётов и самолётов, чтобы перекрыть движение по Тропе. С 3 марта 1965 г. начались её массированные бомбардировки на территории Лаоса и Камбоджи. Американскому командованию было безразлично, что обе страны придерживались нейтралитета и в войне не участвовали. Администрация Л. Джонсона ссылалась на пресловутую «Тонкинскую резолюцию» сената, которая была принята в августе 1964 г. после провокации в Тонкинском заливе и давала президенту право на применение силы против ДРВ. Для действий на территории Камбоджи и Лаоса было создано специальное секретное подразделение, которое занималось разведкой, установкой датчиков слежения, захватом пленных и диверсиями.

Только в первые годы американской интервенции было сделано более 800 тыс. самолёто-вылетов, сброшено 3 млн т бомб [Ho Chi Minh Trail]. Пик бомбардировок пришёлся на конец 60-х – начало 70-х гг. прошлого века. Для этого использовались практически все типы самолётов. Это была тактическая авиация, стратегические бомбардировщики В-52 и даже транспортные самолёты. Сбрасывались специально созданные сейсмические датчики, которые регистрировали движение грузовиков по дороге, а также шариковые, осколочные и магнитные бомбы для поражения движущихся машин. Важнейшие перекрёстки подвергались атакам десантников 1-й американской воздушно-десантной дивизии и южнокорейской дивизии «Белая лошадь».

Неоднократно предпринимались попытки перерезать «тропу Хо Ши Мина» наземным наступлением. Они участились осенью 1967 г., когда против вьетнамских солдат были выставлены перевооружённые и обученные американцами части королевских войск Лаоса. Одновременно в Долину кувшинов (пров. Сиангкхуанг), где развернулись ожесточённые бои, было переброшено более 3 тыс. партизан из горной народности хмонгов, направленных туда их командующим генералом Ванг Пао, вставшим на сторону США. ВНА, понеся большие потери, всё же смогла отбить атаки и удержать за собой районы, где проходила «тропа Хо Ши Мина».

В феврале 1971 г. 20 тыс. солдат южновьетнамской армии перешли границу Лаоса и двинулись в направлении складов на базе ВНА в Чепоне. Это была «операция Ламсон 719» – давно готовившаяся американцами атака на «тропу Хо Ши Мина» и проба новой стратегии

³ Генерал Донг Ши Нгуен скончался в 2019 г., отмеченном 60-летием «дороги Чыонгшон».

«вьетнамизации войны». Конгресс США в это время запретил своим войскам участвовать в сухопутных операциях в Лаосе, и те ограничивались поддержкой с воздуха артиллерийским огнём и вертолётами. Ожесточённые бои на всём протяжении стратегической дороги № 9 вошли в историю как одна из важнейших боевых операций этой войны. Американские войска столкнулись здесь уже не с партизанами, а с 320-й «железной бригадой», которой во время войны с французами командовал генерал Ван Тиен Зунг, возглавлявший на этот раз оборону «тропы Хо Ши Мина». Теперь эта бригада была вооружена не трофейными японскими и французскими винтовками, а советскими крупнокалиберными пулемётами и артиллерией, новейшими средствами ПВО и перемещалась на современных БМП и танках Т-54. Части ВНА ответили массированными контратаками пехоты, поддержанными бронетехникой и тяжёлой артиллерией. Они обошли сайгонские правительственные войска с флангов и нанесли им мощный удар. Поддержка с воздуха оказалась неэффективной и завершилась потерей 108 вертолётов и повреждением ещё 618. Операция закончилась полным провалом для сайгонской армии. Остатки их группировки при массированном прикрытии американской авиации отступили и ушли из Лаоса 25 марта.

«Команда 559» пресекла все попытки нарушить движение по дороге. Важную роль сыграли зенитные батареи, размещённые на стратегически важных высотах и на грузовиках, следовавших в общей колонне. Соединённые Штаты потеряли над «тропой Хо Ши Мина» 2545 самолётов различных типов и более 100 вертолётов [Бу Кань].

Немалые потери личного состава и техники понёс и Вьетнам. Американские историки считают, что только в 1970–71 гг. за время сухого сезона их самолёты уничтожили 4 тыс. грузовиков. Хотя военной статистике трудно доверять всецело, очевидно, что потери на «тропе Хо Ши Мина» были действительно велики. Всего лишь один пример – караван «Зелёная стрела». Состоявший почти из тысячи тяжёлых грузовиков, он отправился в путь с Севера в начале 1966 г., ожидалось, что шести месяцев будет достаточно, чтобы проделать путь туда и обратно. Но караван вернулся на базу лишь девять месяцев спустя. В нём осталось только 280 машин, причём в очень плохом состоянии.

Рис. 7. Переправа на «тропе Хо Ши Мина»

Источник: архив Вьетнамского информационного агентства (ВИА).

Американцы подсчитали, что за всё время существования «тропы» на неё было сброшено 17 млн т бомб авиации США (больше, чем на Германию за всю Вторую мировую войну), стремившейся уничтожить всё, что двигалось по дорогам, а заодно и многие сёла, находившиеся поблизости. Дорога разрушалась в тысячах местах, но каждый раз быстро восстанавливалась усилиями сапёров и многих тысяч их помощников [La piste].

Кроме того, джунгли, по которым проходила дорога, поливались смесью эксфолиантов и гербицидов на диоксине, известной как «оранжевое вещество» (от англ. Agent Orange, оранжевый реагент). Его производством по заказу Министерства обороны США в основном занималась американская компания Monsanto. С его помощью американцам удалось уничтожить значительную часть лесов и сделать непригодными тысячи гектаров земли в Южном Вьетнаме. Последствия этой химической войны до сих пор проявляются в виде болезней и врождённых пороков развития детей.

Генеральное наступление 1968 г.

К 1965 г, когда США ввели в Южный Вьетнам свои войска, «тропа Хо Ши Мина» уже представляла собой несколько параллельных магистралей, по которым могли двигаться и грузовики. Строители прилагали большие усилия для совершенствования всей паутины стратегических коммуникаций вдоль «тропы Хо Ши Мина». В Транспортную группу «559» было введено много инженеров-строителей, окончивших к этому времени советские вузы. Им было предписано расширить пешеходные тропы и превратить их в автомобильные дороги с достаточно твёрдым покрытием. Работы шли в тяжелейших условиях днём и ночью более 10 лет. «Тропа» стала сетью параллельных и пересекающихся дорог с укрытиями, складами и заправочными станциями. Инженеры укрепили мосты через ущелья и реки, чтобы по ним могли передвигаться тяжёлые грузовики. По ночам началось движение автомобильных конвоев. На трассе появлялись всё более сложные инженерные сооружения: переправы, мосты, невидимые с самолётов броды. Там, где дорога проходила по безлесным местам, для маскировки посадили кустарники. Была налажена даже телефонная связь: 12 тыс. км проводов с 600 станциями связали 6 тыс. абонентов [Бу Кань]. Вдоль всей сети дорог располагались станции, где солдаты транспортных подразделений могли укрыться и отдохнуть. Значительная часть трасс проходила в густых джунглях и лесах, делавших почти невозможным их обнаружение с воздуха. Все объекты на «тропе» были замаскированы, а сама она прикрыта системой ПВО, состоявшей сначала в основном из крупнокалиберных зенитных пулемётов. По «тропе» на Юг перебрасывались регулярные подразделения ВНА и военное снаряжение. В официальной истории войны во Вьетнаме, изданной агентством безопасности США, созданная система дорог, укрытий и складов называется «одним из величайших достижений военной инженерии XX века» [Robert J.].

В 1966–1967 гг. война на юге становилась всё более интенсивной, вместе с тем возрастало значение «тропы Хо Ши Мина». Перевозки по ней теперь осуществлялись в основном на машинах по ночам. Личный состав дивизии «559» располагался в наиболее уязвимых местах с целью быстрого ремонта машин и восстановления дороги. Через каждые 3–5 таких остановок располагались пункты заправки горючим. «Команда 559» была укреплена поступившими грузовиками из СССР и других социалистических стран. В её распоряжении было более 700 машин, на которых была переброшена на Юг вся 304 дивизия

ВНА с полным комплектом вооружения и боеприпасов. 21 января 1968 г. она осадила американскую базу морской пехоты Кхесань в районе демилитаризованной зоны южнее 17-й параллели в 20 км от границы с Лаосом. Но, как оказалось, это был отвлекающий манёвр. В ночь на 31 января 1968 г. на праздник Тэт (Новый год по лунному календарю) части НВСО нанесли главный удар по древней столице Хуэ. Одновременно были атакованы почти 100 городов и крупных населённых пунктов по всей территории Южного Вьетнама. Ударам подверглись многочисленные базы, склады, аэродромы, командные пункты (рис. 8).

Рис. 8. Карта наступления 1968 г. с «тропы Хо Ши Мина»

Источник: https://www.wikiwand.com/fr/Piste_H%C3%B4_Chi_Minh

Наступательная операция 1968 г. нанесла американцам мощный и неожиданный удар, который сильно подорвал боевой дух их войск и обозначил важный поворот в ходе войны.

Трубопровод в джунглях

Кроме того, шоком для американской разведки стало обнаружение в 1968 г. трубопровода, проложенного от самого южного порта ДРВ в г. Винь на юго-запад до Лаоса. Проблема горючего всегда остро стояла перед ВНА. Разные виды жидкого топлива доставлялись носильщиками или сплавлялись по течениям рек в резиновых мешках и

бочках. Этого было недостаточно, к тому же занимало слишком много времени. В связи с этим было решено проложить хорошо замаскированный трубопровод. Работу поручили отряду сапёров во главе с подполковником Фан Ты Куангом, который впоследствии стал начальником отдела снабжения горючим ВНА в Генеральном штабе.

Строительство нефтепровода было окружено особой секретностью. Оно началось в мае 1968 г. через шесть месяцев был готов первый 80-километровый участок. К 1975 г. нефтепровод длиной более 3 тыс. км был полностью построен и тщательно замаскирован силами двух полков ВНА. Для обмана неприятеля были проложены ложные линии. Это был трубопровод с большим числом насосных станций, способный перекачивать дизельное топливо, бензин и керосин по одной и той же трубе. В общей сложности «Команда 559» проложила 5 тыс. км труб и прокачала 270 тыс. т горючего и ГСМ [Бу Кань]. А доставляли их, преодолевая далёкий путь в порты Хайфон и Винь, советские танкеры, так как своей добычи, а тем более переработки нефти, в ДРВ ещё не было. Некоторые отрезки трубопровода сохранились и после войны и даже использовались в 90-х гг. прошлого века.

Без «тропы» не было бы и «операции Хо Ши Мин»

После подписания Парижских соглашений в 1973 г. бомбардировки «тропы» прекратились. К этому времени она уже превратилась в двухколейную дорогу, а в конце 1974 г. местами состояла из четырёх полос с параллельно проложенным трубопроводом и телефонной связью. Успех грандиозной по замыслу и исполнению весенней кампании ВНА 1975 г. был, несомненно, обеспечен огромной, самоотверженной и умело замаскированной подготовкой на протяжении полутора лет (рис. 9, 10).

Рис. 9. «Тропа Хо Ши Мина» в 1970 г.

Источник: архив Вьетнамского информационного агентства (ВИА).

Усилиями «Команды 559», которая представляла из себя уже крупное объединение военных строителей и боевых частей, прокладывавших и одновременно защищавших важнейшие коммуникации от атак противника, в 1973–74 гг. «тропа Хо Ши Мина» была значительно перестроена и расширена. В 1974 г., по воспоминаниям ветеранов, можно было на машине проехать по четырёхполосной дороге с твёрдым покрытием от плато Тэйнгун в Центральном Вьетнаме до провинции Тэйнинь на границе Южного Вьетнама с Камбоджей. Трубопровод, состоявший тогда уже из четырёх линий с пластиковыми трубами диаметром по 20 см, был доведён до Локниня на Юге. Командующий «операцией Хо Ши Мин» генерал армии Ван Тиен Зунг в своих мемуарах вспоминает: «По широким горным дорогам в течение всего года, день и ночь, на большой скорости двигались тяжёлые грузовики, боевая техника, перевозя сотни тысяч тонн различных грузов для обеспечения победы в предстоящих крупных операциях» [Ван Тиен Зунг].

Очевидно, что без «тропы Хо Ши Мина», созданной сотнями тысяч самоотверженных бойцов, строителей и носильщиков, «операция Хо Ши Мин» не состоялась бы, а освобождение Южного Вьетнама отдалилось ещё на несколько лет.

На заключительной стадии войны в 1973–75 гг. группировка войск «559» под командованием генерал-лейтенанта Донг Ши Нгуена представляла собой уже один из главных фронтов войны Сопrotивления. Полоса его действий охватывала 11 провинций ДРВ, 7 провинций Лаоса, 4 провинции Камбоджи. Командованию фронтом были подчинены 7 пехотных дивизий и 20 отдельных полков [Cát Tường]. Фактически это была почти половина всей ВНА. Для такой группировки войск необходимо было доставить по «тропе» соответствующее количество личного состава, боевой техники и всего необходимого для крупнейшей войсковой операции. Только весной 1975 г. в период интенсивной подготовки «операции Хо Ши Мин» по «тропе» было перевезено 413,4 тыс. т грузов, включая технику, вооружение, боеприпасы и медикаменты [Nhan Dan]. И всё это было сделано незаметно для противника. По «тропе» непрерывно шли такие виды тяжёлого оружия, как 130-миллиметровые пушки, ракеты, а также танки, сыгравшие решающую роль в ходе «операции Хо Ши Мин», завершившейся взятием Сайгона 30 апреля 1975 г.

«Тропа Хо Ши Мина» сегодня

Прошло уже 45 лет после завершения войны во Вьетнаме, в которой «тропа Хо Ши Мина» сыграла столь важную роль. Но и в мирном едином Вьетнаме для этой трассы нашлось немало дел. Правительство СРВ сразу приняло решение сохранить и укрепить дорожную сеть по хребту «Чыонгшон». Для этого сапёрам пришлось разминировать 85 тыс. обычных и 12,6 тыс. магнитных мин, выпрямить множество дорог, расширить и асфальтировать их, чтобы открыть двустороннее движение [Nhan Dan]. Система дорог «Чыонгшон» стала новой трансвьетнамской транспортной артерией (рис. 10).

Рис. 10. Мост Лонг дай на «тропе Хо Ши Мина» (пров. Куангбинь) в 1975 г. (слева) и в 2010-х гг. (справа)

Источник: Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Она дополняет шоссе № 1, целиком проходящее по территории Вьетнама, и железную дорогу «Единство», которая проложена вдоль морского побережья и связывает Север и Юг. Активно обсуждается проект превращения её в высокоскоростную железную дорогу Ханой – Хошимин.

Национальное собрание СРВ присвоило «Команде 559» звание героической. Героями были признаны, а также удостоены боевыми орденами и медалями тысячи её бойцов и командиров, мужчин и женщин из окрестных деревень, чей жизненный и боевой путь проходил по «тропе Хо Ши Мина». На склонах пяти холмов у «дороги Чыонгшон» устроены мемориальные кладбища. Именем «Чыонгшон» назван новый посёлок в провинции Биньчитхьен.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Ван Тиен Зунг. Великая победа весной семьдесят пятого. М.: Воениздат, 1980. С. 84.

Ву Кань. «Тропа Хо Ши Мина». Легенды и были // Новое время. 1980. № 41.

Полная академическая история Вьетнама. Т. IV. Президиум Российской Академии Наук. М., 2014. С. 230.

Cát Tường. Đường Trường Sơn – một sáng tạo lịch sử vĩ đại : [Кат Тьонг Дорога Чыонгшон – великое историческое творение] // Nhân Dân Thứ hai. 2019. 29 апреля. URL: <http://www.nhandan.org.vn/baothoinay/baothoinay-chinhtri/item/40012102-duong-truong-son-mot-sang-tao-lich-su-vi-dai.html> (дата обращения: 02.03.2020).

Ho Chi Minh Trail. 1965. 3 March. URL: <https://www.history.com/this-day-in-history/u-s-jets-bomb-ho-chi-minh-trail.html> (дата обращения: 02.03.2020).

Key Facts About the Ho Chi Minh Trail. URL: <http://shoolhistory.co.uk> (дата обращения: 02.03.2020).

La piste Hồ Chi Minh – la voie de la réunification nationale // Dimanche. 2019. 2 June. URL: https://www.wikiwand.com/fr/Piste_H%C3%B4_Chi_Minh (дата обращения: 02.03.2020).

Nhân Dân : [Нян зан (вьет. газета)]. 2019. 14 апреля.

Robert J. Hanyok, Spartans in Darkness. Washington, D.C.: NSA, 2002, p. 94.

REFERENCES

Cát Tường. (2019). Đường Trường Sơn – một sáng tạo lịch sử vĩ đại [Road Chiongson is a great historical creation], *Nhân Dân* [Nyan Zan], 29 April. URL: <http://www.nhandan.org.vn/baohoinay/baohoinay-chinhtri/item/40012102-duong-truong-son-mot-sang-tao-lich-su-vi-dai.html> (accessed: 2 March 2020). (In Vietnamese).

Ho Chi Minh Trail. 3 March 1965. URL: <https://www.history.com/this-day-in-history/u-s-jets-bomb-ho-chi-minh-trail.html> (accessed: 4 April 2020). (In English).

Key Facts About the Ho Chi Minh Trail. URL: <http://Shoolhistory.co.uk> (accessed: 2 April 2020). (In English).

La piste Hô Chi Minh – la voie de la réunification nationale [The Ho Chi Minh trail – the road to national reunification], *Dimanche*, 2019, 2 June. URL: https://www.wikiwand.com/fr/Piste_H%C3%B4_Chi_Minh (accessed: 15 April 2020). (In French).

Nhân Dân [Nyan Zan], 2019, 14 April. (In Vietnamese).

Polnaya akademicheskaya istoriya V'yetnama [Complete academic history of Vietnam], vol. IV, *Prezidium Rossiyskoy Akademii Nauk* [Presidium of the Russian Academy of Sciences], Moscow, 2014, p. 230. (In Russian).

Robert J. (2002). *Hanyok, Spartans in Darkness*. Washington, D.C.: NSA, p. 94.

Wang Tien Zung. (1980). Velikaya pobeda vesnoy sem'desyat pyatogo [The great victory in the spring of seventy-five], Moscow, Voenizdat, 84 p. (In Russian).

Wu Kan'. (1980). "Тропа Хо Ши Мина". *Legendy i byli* ["Ho Chi Minh Trail". Legends and were], *Novoe vremya* [New Time]: 41. (In Russian).

Поступила в редакцию 24.04.2020

Received 24 April 2020

Для цитирования: Локшин Г.М. «Тропа Хо Ши Мина» – путь к победе // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 2. С. 20–35. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10009

For citation: Lokshin G.M. (2020). «Тропа Хо Ши Мина» – put' k pobede [Ho Chi Minh Trail – the way to victory], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2020, 2: 20–35. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10009